

Animação Livre: explorando novos caminhos para a produção de cinema de animação

Nelson A. F. Gonçalves

Escola Superior de Educação e CI&DETS do Instituto Politécnico de Viseu, Portugal

Maria P. Figueiredo

Escola Superior de Educação e CI&DETS do Instituto Politécnico de Viseu, Portugal

Abstract

We live in remarkable times. "The Internet is the fabric of our lives" (Castells, 2001) and is changing the way we live, learn, work, create. One of the most important and remarkable changes is a new culture of sharing fostered by the interconnected networks of computers and humans. In recent years, several artists from different fields, including animation, have been exploring this new context. Innovative forms of funding, new distribution paths and alternative Libre softwares are the building blocks that sustain a new approach to animation production, an alternative to a more traditional model.

To provide an insight into these new approaches, the paper will present a comparative analysis of several animation productions framed in the broader context of the Free Culture and Free/Libre Software movements. These cases stand for Free/Libre Software and Free Culture as ethical and valid choices for animation production. They stand for the digital commons, an ecosystem based on the free exchange of ideas and creativity, on freedom and sharing, offering and expressing a choice outside overly-restrictive traditional copyright and established or more conventional methodologies of production based on proprietary software.

Furthermore, the authors will discuss the meaning and importance of this "Libre Animation way" and suggest future directions that might be of interest to artists, educators and producers concerned with these issues and interested in exploring the alternative ways.

Keywords: Animation, Free Software, Free Culture, Creative Commons, *Copyright*

Introdução

No presente texto, para designar novas abordagens à criação de animação coerentes com os princípios dos movimentos do Software Livre e da Cultura Livre, utilizamos, de forma intencional, a designação Animação Livre, com o seu equivalente, em inglês, Free Animation ou, preferencialmente, para evitar ambiguidades, Libre Animation. Animação Livre não deve ser aqui entendida como a designação de um movimento organizado, metodologia de produção, financiamento ou distribuição. O conceito integra diferentes realidades que traduzem várias combinações possíveis com diferentes graus de compromisso, identificando artistas que, na área da animação, pugnam por um ecossistema baseado na troca livre de ideias e criatividade, na liberdade e partilha.

Nos anos mais recentes, diversos artistas de várias áreas, incluindo animação, têm vindo a explorar a cultura de partilha sustentada pelas redes de pessoas e computadores. Abordagens inovadoras ao financiamento, novas formas de distribuição e utilização de Software Livre constituem importantes fundamentos para estas alternativas a modelos mais tradicionais ou convencionais assentes em "Todos os Direitos Reservados" e software proprietário. Agregam narrativas de resistência e emancipação..

Algumas notas sobre a paisagem atual da animação

Vivemos atualmente uma era de abundante produção no que diz respeito à animação. A revolução digital ofereceu uma democratização dos meios de produção e gerou novos canais de distribuição permitindo o florescer de uma paisagem que se estende desde as grandes produções, envolvendo estúdios com vastos recursos, até ao artista que trabalha sozinho com o seu computador pessoal. Existem diversos indicadores que sugerem esta abundância, sendo certo que este cenário não é exclusivo da animação.

De acordo com as estatísticas oficiais do YouTube, a cada minuto é feito o *upload* de 72 horas de vídeo e mensalmente são visualizados 4 mil milhões de horas de vídeo (YouTube, n.d.). Estatísticas impressionantes a que se associam os resultados obtidos quando pesquisamos com os termos *animation short* (2470000), *animation movie* (14100000) ou *3D animation* (2140000). É certo que estes números devem ser interpretados com algumas

reservas, ainda assim, constituem um indicador relevante da produção que é disponibilizada através da Internet.

Mais específicos são os dados da Internet Movie Database (IMDb), a maior base de dados *online* de informação sobre cinema, televisão e videojogos. De acordo com informação de abril de 2013, de um total de 2257129 obras registadas com informação sobre o seu “género”, 139492 são de animação. Na Imagem 1, encontra-se a distribuição destas obras por ano de produção, constatando-se o crescimento com destaque nas décadas de 1990 e 2000. Estes dados também não são suficientes para avaliar a real dimensão da paisagem atual dado que a existência da obra não garante a sua elegibilidade para registo na base de dados. Por exemplo, não se incluem anúncios publicitários nem telediscos e as regras de elegibilidade favorecem obras no circuito comercial ou listadas no catálogo de empresas comerciais.

Imagem 1 – Filmes de animação registados na Internet Movie Database (IMDb) produzidos entre 1913 e 2011

Na sua dimensão económica e comercial, o cinema de animação, sobretudo o digital, também tem vindo a mobilizar e a gerar valores progressivamente mais avultados. A título ilustrativo, veja-se a Tabela 1 com os valores utilizados na produção e de receita de bilheteira das longas-metragens de animação digital mais lucrativas desde 1998.

Para além da produção mais lucrativa em cada ano, são produzidas diversas longas-metragens de animação digital. Os orçamentos e receitas de curtas-metragens ou obras para televisão não são sequer considerados. Assim, estes dados não devem ser confundidos com a real importância dos valores envolvidos na produção e de receitas da animação digital ou até do cinema de animação digital, pecando por defeito. Por outro lado, a utilização de técnicas e processos da animação não é um exclusivo do cinema de animação. Na produção de videojogos ou de cinema *live action* é hoje ubíqua a utilização de animação digital, sendo poucas as produções que não utilizam estes recursos para criar efeitos visuais (VFX) ou *cutscenes*.

Ano	Filme	Orçamento de produção (milhões de USD)	Receita mundial de bilheteira (milhões de USD)
2012	Brave	185	539
2011	Cars 2	200	560
2010	Toy Story 3	200	1063
2009	Up	175	731
2008	WALL-E	180	521
2007	Shrek the Third	160	799
2006	Cars	120	462
2005	Madagascar	N/D	533
2004	Shrek 2	150	920
2003	Finding Nemo	94	922
2002	Ice Age	59	383
2001	Shrek	60	484
2000	Dinosaur	128	350
1999	Toy Story 2	90	485
1998	A Bug's Life	120	363

Tabela 1 – Longas-metragens de animação digital mais lucrativas desde 1998, dados de abril de 2013, Box Office Mojo

A dimensão económica da animação surge também reforçada quando consideramos relatórios e estudos relativos ao mercado e indústria. A continuação do aumento da procura, principalmente no entretenimento, e a expansão do mercado sustentam projeções de crescimento do mercado global de animação e videojogos de 122 mil milhões de USD, em 2010, para 243 mil milhões, em 2016 (MarketsandMarkets, 2011), e o crescimento do mercado mundial do software de animação para 2 mil milhões USD, em 2017 (Global Industry Analysts, 2011).

Se considerarmos a indústria pelo lado do trabalho, é possível entrever indicadores que também sugerem crescimento. De acordo com o U.S. Bureau of Labor Statistics (2012), em 2010, nos EUA, existiam 66500 profissionais de animação e VFX para televisão, filmes, videojogos e outros media. Segundo a mesma fonte, o emprego nesta categoria apresenta uma projeção de crescimento de 8% até 2020.

Infelizmente, não existem muitas fontes e dados de que nos possamos socorrer para construir uma descrição mais completa do panorama global. A Animation Industry Database, do grupo Animation World Network, provavelmente o maior grupo editorial online especializado em animação, lista 5570 empresas de produção de animação e 2309 de VFX espalhadas pelo mundo inteiro. Contudo, como esta lista é construída a partir da inscrição voluntária, a sua utilidade é limitada.

Apesar da dificuldade acima exposta, os indicadores apresentados sugerem estarmos a viver atualmente uma era de produção abundante de animação e que esta tem hoje uma relevância cultural e económica sem paralelo na sua história. Neste contexto, os meios digitais e a Internet assumem uma importância fundamental, fazendo emergir a urgência da discussão em torno dos limites da propriedade, mecanismos de controle e as restrições e barreiras impostas.

Sistemas de propriedade e controle no Software

Até ao início da década de 1980, a história do software tem como cenário principal as universidades e está repleta de narrativas sobre comunidades de partilha e colaboração (Stallman, 1999). O software era partilhado livremente, sendo apenas remunerado o serviço de programar (Perens, 1999). A apropriação do mundo dos computadores pelo setor privado e empresarial trouxe consigo a comodificação do próprio software, transformando-se este num bem transacionável, acompanhada de acordos de confidencialidade e restrições diversas.

A permanência desta visão “proprietária” do mundo digital assenta em processos de força e de convencimento, controle e sedução, ou de repressão e ideologia, para utilizar o enquadramento proporcionado pelos escritos de Althusser (1971). No caso do software, estes mecanismos concretizam-se, por exemplo, em termos de processos judiciais, patentes, controle do mercado e do ciclo de vida do software, por um lado, e de disseminação da

doutrina da Propriedade Intelectual (PI), apropriação da linguagem e presença saturante das marcas na imprensa e no sistema de ensino, por outro.

A transformação do software numa estrutura de produção e distribuição baseada na propriedade privada e nas relações de compra e venda converte as prioridades do desenvolvimento informático, orientando-o para o lucro e competição. Numa “economia criativa” (UNCTD & UNDP, 2008) progressivamente mais dependente dos meios informáticos, esta transformação traduz-se numa crescente sujeição dos meios de produção às estratégias comerciais das empresas proprietárias do software. As preocupações de índole pedagógica, científica e cultural são subalternizadas aos fins lucrativos que definem a natureza das organizações privadas de natureza comercial.

Num mundo impregnado de software, o controle do ciclo de vida e ritmo de desenvolvimento das aplicações é uma dimensão com consequências decisivas para a capacidade criativa e produtiva dos utilizadores. A descontinuação de aplicações como FreeHand, pela Adobe, ou trueSpace, pela Microsoft, para citar alguns exemplos, são decisões unilaterais que obrigam os respetivos utilizadores a confrontarem-se com a falta de controle sobre os seus meios de produção. Como os utilizadores não são proprietários do software, apenas licenciam o seu uso, dependem da estratégia comercial do proprietário da aplicação.

Simultaneamente, através dos contratos de licença, *End-user License Agreements* em inglês, que o utilizador é forçado a aceitar para poder instalar as aplicações, estabelecem-se limites e condições que condicionam os próprios modos de vida e sociabilidade dos utilizadores. Consulte-se, por exemplo, os mais recentes contratos de licença da Autodesk (s/d) onde se determina o dever do utilizador de denunciar prontamente à empresa utilizações, acessos e instalações não autorizadas (cláusula 2.1.4), a autorização de ligações automáticas sem aviso à Internet para comunicar com sistemas da empresa ou de terceiros (cláusula 4.1), ou onde se concede autorização para a empresa ou seus representantes autorizados, mediante notificação, inspecionar os registos, sistemas e instalações do utilizador (cláusula 9.7). Ao selecionar o botão “Aceito”, o utilizador vincula-se e aceita cumprir com um conjunto de comportamento e normas que também traduzem os valores da empresa.

A disseminação ideológica também pode assumir uma natureza menos explícita e mais informal, porventura até mais eficaz. A utilização de expressões como “*photoshopar* uma fotografia” e “apresentar um *powerpoint*”, ou a elevação de marcas como iPad e iPhone a categorias de produtos revelam uma apropriação de significados pelas marcas “proprietárias” que resulta do seu esforço permanente de sedução e que é tão mais eficaz quanto invisível. Esta relação do utilizador com a marca, transfigurada numa espécie de novíngua ao jeito de Orwell, concorre para uma hegemonia cultural que contribui para a legitimação do domínio estabelecido e para a internalização das normas e valores das empresas de software proprietário. A publicidade e a educação constituem dois aparelhos de importância fundamental neste processo.

Sistemas de propriedade e controle na Cultura

No mundo digital, é difícil destrinçar software da cultura. A ubiquidade do digital na criação, reprodução e distribuição da cultura contribui decisivamente para esta miscigenação. Simultaneamente, a disseminação do conceito de PI para designar “the legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary and artistic fields” (World Intellectual Property Organization [WIPO], 2004: 3) reforça a relação entre estes dois domínios.

Propriedade Intelectual designa, vulgarmente, os direitos legais associados aos Direitos de Autor e *copyright*, marcas registadas e patentes. A utilização de uma única designação para agregar conjuntos de normas jurídicas tão distintos suscita, desde logo, sérias reservas na medida em que constitui uma obnubilação de importantes especificidades que se estendem dos seus fundamentos às restrições impostas. Por outro lado, o termo “propriedade” estabelece, com algum simplismo, uma analogia com propriedade física, remetendo para uma realidade traduzida em modelos económicos baseados na escassez e bens transacionáveis e correspondentes imagens (“pirataria”, “você nunca roubaria um carro”).

Segundo WIPO (2004), a legislação neste campo tem dois objetivos fundamentais: atribuir expressão legal aos direitos morais e económicos dos criadores e aos direitos do público no acesso a essas criações e promover a criatividade e o desenvolvimento económico e social. Ou seja, estabelecer um equilíbrio entre os direitos dos criadores e outros produtores de bens e serviços intelectuais e os interesses da sociedade através da concessão aos primeiros, por tempo limitado, de direitos de controle do uso das suas produções. Esta tarefa não está isenta de complexidades, descortinando-se conflitos entre a atual implementação atual PI,

favorecedora da proteção dos interesses materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística, e direitos humanos como a participação na vida cultural da comunidade, fruição das artes, educação, participação do processo científico e de seus benefícios, liberdade de pensamento, opinião e expressão.

No contexto dos Direitos de Autor, âmbito mais relevante para este texto, estes conflitos operam sobretudo na área dos direitos económicos. Aos direitos morais é reconhecida uma natureza inalienável, irrenunciável e imprescritível. A transmissão do conteúdo patrimonial, podendo assumir um carácter total e definitivo, configura, em muitos casos, a transformação da proteção do direito humano do criador em proteção de investimentos e margens de lucro de empresas privadas que se dedicam à produção ou distribuição.

O mundo digital desvelou de modo mais decisivo, ou ampliou até, uma tensão entre duas visões da informação, cultura e conhecimento: enquanto bens económicos e enquanto bens públicos. De um lado, a noção da informação, conhecimento e cultura enquanto bens privados que fundamenta a tendência para a comodificação de bens e serviços intelectuais que existem sujeitos a uma economia de mercado que funciona no pressuposto da escassez. Do outro, a noção da informação, conhecimento e cultura enquanto bens públicos de propriedade comum com consumo não-rival e exclusão não desejável: o consumo destes bens por um indivíduo não reduz a quantidade disponível para consumo desses mesmos bens por outrem; a exclusão através do preço não é necessária nem desejável porque não existem custos adicionais associados a consumidores adicionais e o consumo não é rival. Para os primeiros, a introdução de mecanismos de exclusão e a escassez imposta artificialmente num bem de consumo não-rival são processos necessários ao funcionamento do mercado, protegem os direitos materiais e o direito à propriedade, constituem incentivos à iniciativa privada protegendo investimentos e gerando margens de lucro mais motivadoras. Para os últimos, a exclusão da informação, conhecimento e cultura é um mecanismo que resulta de uma opção ideológica e que estabelece barreiras artificiais em torno dos privilégios de alguns, em detrimento dos direitos humanos, do bem comum, solidariedade e progresso social, só justificadas pelo primado da propriedade privada.

Existem diversos exemplos no mundo digital de processos e mecanismos de controle e sedução implementados em favor de “Todos os Direitos Reservados” e da PI. A imposição pela força da escassez artificial e a exclusão de consumidores alia-se à difusão da “propriedade intelectual”, “combate à pirataria” e outras normas e valores que legitimam e enquadram o atual modo de organização.

Os sistemas de gestão de direitos digitais, em inglês Digital Rights Management (DRM), constituem um exemplo de um mecanismo de controle implementado por via digital. Estes sistemas têm por finalidade a imposição de restrições à cópia e o controle da difusão e reprodução, visando proteger os interesses dos detentores dos direitos materiais da obra, mas também contribuem para a primazia da propriedade sobre os restantes direitos. Em Portugal, por exemplo, o Código do Direito de Autor e Direitos Conexos prevê a aplicação de DRM, bem como a cópia para uso exclusivamente privado ou fins educacionais. Como a mesma lei proíbe a neutralização destas medidas e estas impedem a cópia, independentemente dos fins a que se destina, o resultado prático é a prioridade da proteção da obra em prejuízo do direito à cópia previsto.

Não raras vezes, os DRM são ainda utilizados na criação de barreiras e imposição de restrições que ultrapassam o âmbito da proteção dos direitos económicos. A importância e a extensão do controle sobre a cultura que emana do domínio tecnológico são manifestas em diversas narrativas que atestam a relevância da reflexão em torno da capacidade de supressão e controle da circulação da informação e opiniões: criação de dependências artificiais, impondo utilização de software/hardware específicos proprietários; mecanismos de validação que obstaculizam a transferência para outro computador ou sistema operativo, afetando diretamente o prazo de vida das obras; remoção remota de obras armazenadas em dispositivo pessoal, sem consentimento prévio do utilizador; banimento de aplicações por conteúdos considerados desadequados; entre outras.

Livre e Aberto: utilidade de uma distinção

Com regularidade assistimos à utilização quase indistinta dos termos Free Software e Open Source, assim como dos seus equivalentes em português Software Livre e Código Aberto. Acresce a criação de designações alternativas como Libre Software ou Free/Libre and Open Source Software. Simultaneamente, os termos Free e Open, com os seus equivalentes Livre e Aberto, têm vindo a ser apropriados para cunhar as designações de uma enorme

variedade de projetos em diferentes domínios de atividade: Cultura Livre (Free Culture), Recursos Educacionais Abertos (Open Educational Resources), Acesso Aberto (Open Access), Conhecimento Livre (Free Knowledge), etc.

A utilização quase indistinta dos dois termos e a sua apropriação justificam-se, na maioria dos casos, pela partilha dos princípios e fundamentos éticos que sustentam os movimentos do Free Software e do Open Source. Não obstante, a justaposição de alguns significados e a existência de dimensões partilhadas não devem obnubilar a distinção existente e, sobretudo, ignorar a narrativa histórica destes movimentos e os significados atribuídos pelas suas figuras fundadoras.

A designação Free Software foi utilizada pela primeira vez por Richard Stallman, em 1983, numa mensagem de e-mail onde anunciava o início da criação do sistema operativo GNU (Stallman, 1983). Baseando-se nas definições de Stallman, a Free Software Foundation (2012) apresenta uma definição na qual um programa informático é considerado Software Livre se a sua licença respeitar as seguintes quatro liberdades: liberdade de executar o programa para qualquer propósito (liberdade 0); liberdade de estudar como o programa funciona e alterá-lo para que funcione de acordo com os seus desejos (liberdade 1), sendo o acesso ao código-fonte um pré-requisito; liberdade de redistribuir cópias para que possa ajudar o próximo (liberdade 2); e liberdade de distribuir cópias das suas versões modificadas a outros (liberdade 3), sendo o acesso ao código-fonte um pré-requisito. Na perspetiva de Stallman e da Free Software Foundation, Software Livre designa programas informáticos distribuídos com uma licença que permite ao utilizador a liberdade de uso, de modificação e de redistribuição, na sua forma original ou modificada, sem quaisquer restrições ou com restrições que visem apenas a proteção destas liberdades. Nesta visão, realçamos o facto do acesso ao código-fonte (*source code*, no original) ser uma condição necessária mas não suficiente.

A expressão Open Source foi cunhada no início de fevereiro de 1998, semanas antes da fundação da Open Source Initiative, por Eric Raymond e Bruce Perens, com a intenção de nomear um novo movimento e criar uma distinção do politicamente e filosoficamente orientado Software Livre (Open Source Initiative, 2012). De acordo com Perens (1999), a abordagem Open Source surge na sequência das preocupações expressas por Raymond, em 1997, com a recetividade do meio empresarial mais conservador ao Software Livre. Acreditavam que o foco colocado na questão da liberdade por Stallman funcionava como fator de dissuasão e não estava a permitir o desenvolvimento do Linux no mercado empresarial.

Perens (1999) reconhece a inspiração e inclusão de várias das ideias originalmente defendidas por Stallman na definição de Open Source, afirmando mesmo que esta pode ser interpretada como uma obra derivada. Stallman (2010) reconhece a existência de uma forte coincidência na categoria de software que ambas as designações pretendem identificar e a colaboração em projetos ou concordâncias nas práticas. Realça, no entanto, uma diferença conceptual e de princípios, de valores e visão do mundo, fundamental entre os dois movimentos (Stallman, 2010): a adoção da designação Open Source significa o deslocamento do foco da discussão das questões éticas e dos princípios para as questões práticas relacionadas com a metodologia e qualidade do desenvolvimento. Para o autor, Open Source designa uma metodologia enquanto Software Livre é um movimento social, na medida em que “For the Open Source movement, the issue of whether software should be open source is a practical question, not an ethical one” (Stallman, 2010: 57).

A visão do Open Source enquanto metodologia de desenvolvimento tem ainda alguma fundamentação adicional se considerarmos as origens e o processo histórico da cisão. Em 1997, Raymond utiliza o “Bazar” e a “Catedral” como metáforas para contrastar as duas metodologias de desenvolvimento de Software Livre utilizadas nos projetos Linux e GNU, opondo o estilo “release early and often, delegate everything you can, be open to the point of promiscuity” do Bazar ao software “carefully crafted by individual wizards or small bands of mages working in splendid isolation, with no beta to be released before its time” da Catedral.

O impacto social e influência destes movimentos prolongam-se muito para além das fronteiras definidas pelas licenças e desenvolvimento de software. O Software Livre defende o software como bem ou propriedade comum por imperativos éticos, questiona os limites do controle tecnológico imposto pela PI, em prol de uma sociedade mais justa e da solidariedade, sendo o acesso ao código-fonte uma condição necessária mas não suficiente para a consecução dos seus objetivos. O movimento Open Source valoriza a colaboração aberta, sendo o software como bem ou propriedade comum uma necessidade, assim como o acesso ao código-fonte. Estes movimentos vêm embebidos de um enorme potencial transformador dos atuais modos de produção e modelos económicos. Para Moglen (2003), permitem que

“Creators of knowledge, technology, and culture discover that they no longer require the structure of production based on ownership and the structure of distribution based on coercion of payment”.

A valorização da solidariedade, da partilha e dos bens comuns (*commons*) que podem ser utilizados e fruídos por todos, e ideias como a propriedade comum dos meios de produção ou a qualidade e riqueza geradas por processos de criação baseados na partilha e colaboração sustentam hoje uma enorme variedade de movimentos e projetos que abrangem diferentes domínios de atividade.

Cultura Livre

Cultura Livre, Free Culture no original, designa um movimento social não organizado especialmente preocupado com os limites impostos por um *copyright* excessivamente restritivo e sustentado pela visão que “Free art and a free culture, is of vital importance for a free society” (Myers, 2008: 311). Constitui ainda um dos exemplos, porventura o mais relevante para o presente texto, de entre as várias iniciativas inspiradas ou identificadas com os princípios defendidos originalmente pelo movimento do Software Livre.

O movimento da Cultura Livre está umbilicalmente ligado ao movimento do Software Livre. A este propósito, leia-se, por exemplo, o prefácio de Free Culture (Lessig, 2004), obra central no ideário do movimento, onde o autor assume a inspiração nos escritos e ideias defendidas anteriormente por Stallman. Contudo, esta interligação ultrapassa a simples filiação inicial ou inspiração, sendo particularmente visível na defesa comum de uma sociedade assente em valores como a solidariedade, colaboração e partilha (Ippolito, 2002; Lessig, 2004; Phillips, 2004; entre outros). Para Lessig (2004), a cultura da sociedade atual, apesar de herdeira de uma tradição Livre que protegeu e apoiou a criação e inovação, é uma “cultura de permissão”, “a culture in which creators get to create only with the permission of the powerful, or of creators from the past” (p. XIV), e “Our only choice now is whether that information society will be free or feudal” (p. 267).

Software Livre, Open Source e Cultura Livre partilham a preocupação e a postura crítica relativamente ao controle e dependência que decorrem da noção de PI no mundo digital. Se os primeiros iniciaram este processo de resistência e emancipação centrando-se nas questões relativas à propriedade comum e colaboração no software, a Cultura Livre estende o âmbito dessas preocupações a toda a produção artística e cultural.

O ecossistema da Cultura Livre integra diversas organizações, movimentos e personalidades com diferentes agendas e domínios de intervenção. O descontentamento com o “Todos os Direitos Reservados” e a necessidade de uma reforma do *copyright* são aspetos comuns a todos os atores mas também albergam propostas que se estendem desde a flexibilização até à abolição. Apesar de não constituir um movimento social organizado, existem duas componentes que gostaríamos de destacar pela sua relevância: a organização Creative Commons (CC) e o conceito *copyleft*.

A Creative Commons é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 2001, dedicada à expansão da Cultura Livre. A organização providencia apoio de natureza diversa a projetos de Cultura Livre mas é sobretudo conhecida pelas suas ferramentas de licenciamento que enquadram legalmente a postura “Alguns Direitos Reservados”, promovendo uma maior liberdade na partilha de obras criativas e na criação de obras derivadas. As licenças CC são instrumentos legais enquadrados pelo *copyright* que permitem aos criadores insatisfeitos com as restrições de utilização e partilha impostas por omissão no “Todos os Direitos Reservados” escolher com maior precisão os termos e condições de utilização e partilha da sua obra.

O corpo legal construído pela CC é constituído por seis licenças que estabelecem diferentes combinações possíveis de direitos e restrições, permitindo aos criadores uma escolha que se estende desde a licença mais permissiva (Atribuição), onde o utilizador apenas está obrigado a atribuir o devido crédito ao autor (i.e. utilizadores podem fazer uso comercial da obra, criar obras derivadas e redistribuir sem qualquer limitação), até à menos permissiva (Atribuição – Uso Não-Comercial – Proibição de Realização de Obras Derivadas) que se distingue de “Todos os Direitos Reservados” porque permite a redistribuição. Em acréscimo, a CC providencia ainda uma licença “Todos os Direitos Concedidos”, designada por CC0, que permite ao autor renunciar a todos os direitos colocando a obra em domínio público.

A relevância social destas licenças é atestada pela sua disseminação. Ao crescente número de obras de natureza diversa (livros, ilustrações, fotografias, filmes, músicas, videojogos, etc.) licenciados com uma das opções acima referidas, acresce a utilização deste

enquadramento legal por organizações e projetos de âmbito tão diverso como a Wikipedia, MIT OpenCourseWare, OER Commons, Open Universiteit Nederland ou YouTube.

Originalmente, *copyleft* designa “a general method for making a program free software and requiring all modified and extended versions of the program to be free software as well” (Stallman, 2010: 91), evitando deste modo o risco da conversão de Software Livre em software proprietário. O *copyleft* é *copyright hack*, na medida em que utiliza os fundamentos legais do *copyright* para limitar as restrições impostas pelos termos e condições do próprio *copyright*. Este mecanismo é central para assegurar a manutenção da liberdade de modificação do software e é um dos elementos centrais da GNU General Public License (FSF, 2007), a mais importante licença de Software Livre redigida originalmente por Stallman.

A eficácia desta proteção, juntamente com os princípios subjacentes, ajudam a compreender a importância da sua influência e a sua transposição para outros domínios. A condição “partilha nos mesmos termos” (*Share-alike*), presente em algumas das licenças CC, é um exemplo, fora do âmbito restrito do software, deste mecanismo que protege a reciprocidade da partilha, obrigando o criador da obra derivada a preservar a liberdade de modificar presente na obra original.

O movimento da Cultura Livre expande os objetivos idealistas do Software Livre, “spreading freedom and cooperation” (Stallman, 2010: 91), para o âmbito mais alargado de toda a criação de conhecimento e cultura. Partilham fundamentos éticos e princípios, consubstanciam uma ecologia firmada nas ideias de que “it's time to set property aside, time to start recognizing that knowledge - valuable, precious, expensive knowledge - isn't owned. Can't be owned” (Doctorow, 2008) e que “The new economic formula is, the more people remix your works, the higher the return” (Mao, 2008).

Do Software Livre e Cultura Livre na animação...

As razões para a utilização de Software Livre na área da animação estão longe de se esgotarem nas vantagens económicas associadas à ausência de custos na aquisição de licenças. Na realidade, “Free software has more to offer artists than cheap tools. It brings with it powerful new production methods and vibrant communities, which challenge artists to change the ways things of all kinds are made” (Griffiths, 2008: 248). Para Soler (2008: 14), “The capacity to intervene in the code, redistribute the interventions, to build with the blocks that other people have made available is absolutely essential to drive forward the creative process”.

A adoção do modelo Open Source para projetos como Ptex, da Walt Disney Animation Studios, OpenEXR, da Lucasfilm, Open Shading Language, da Sony Pictures Imageworks, ou OpenVDB, da DreamWorks Animation, demonstra o interesse dos grandes estúdios em explorar o potencial criativo da colaboração aberta. No entanto, este potencial criativo não está restrito aos grandes estúdios. Os artistas e estúdios independentes, apesar de não disporem dos recursos humanos e materiais dos grandes estúdios, podem participar e colaborar no desenvolvimento de Software Livre, criar versões modificadas próprias ou simplesmente aproveitar a qualidade das funcionalidades existentes, evitando que a sua metodologia e fluxo de trabalho fique totalmente dependente da indústria do software proprietário e refém do “don't do it, or spend more money to be able to do it” (Kenlon, 2011: 41).

Para além de inúmeras curtas-metragens produzidas com Software Livre, mencionamos três longas-metragens que ilustram a viabilidade desta opção em ambiente de produção de grande exigência: *Secret of Kells* (Moore, 2009), longa-metragem nomeada para o Óscar de melhor filme de animação em 2010, utilizou o Software Livre Blender para criação de efeitos 2D e 3D; *Plumíferos* (DeFelippo e Giannini, 2010), longa-metragem argentina de animação 3D utilizou sistemas operativos GNU/Linux e Software Livre para modelação, animação, iluminação e renderização; e *Historias de Cronopios y de Famas* (Ludueña, em produção), longa-metragem baseada na obra homónima de Julio Cortázar, atualmente na fase final de produção, com recurso exclusivo a Software Livre.

No âmbito da Cultura Livre também já existem diversos exemplos relevantes. A longa-metragem *Sita Sings the Blues* (Paley, 2008) e as curtas-metragens *Elephants Dream* (Kurdali, 2006), *Big Buck Bunny* (Goedegebure, 2008) e *Sintel* (Levy, 2010), constituem, no entanto, os exemplos de maior visibilidade. A produção da longa-metragem, premiada em diversos festivais internacionais, incluindo o Festival de Annecy, é também uma narrativa de libertação que denuncia o grau de domínio exercido na cultura moderna pelos distribuidores de conteúdo através do *copyright*. As curtas-metragens mencionadas, todas produzidas pela Blender Foundation, demonstram a exequibilidade de projetos profissionais financiados por

crowdfunding, distribuídos com uma licença CC bastante permissiva e produzidos exclusivamente com recurso a Software Livre.

A utilização de licenças permissivas justifica-se, em primeiro lugar, por razões de princípio e fundamentos éticos. Não obstante, permite aos criadores garantir uma distribuição legal de grande amplitude evitando o controle do mercado pelos distribuidores e a longa cadeia de intermediários entre a criação e o público. Quanto o auto-financiamento não é suficiente, esta opção implica também explorar novas formas de financiamento e de apoios. A maior liberdade na distribuição e reprodução, assim como, em alguns casos, a maior liberdade concedida à criação de obras derivadas, contribuem para uma maior divulgação da obra e dos artistas. Transformar esta divulgação em retornos, sobretudo de natureza monetária, permanece um desafio que certamente obrigará a um novo gizar das atribuições e funções dos produtores.

...à Animação Libre

A Animação Libre constitui uma abordagem à produção de animação que procura construir-se em coerência com os princípios defendidos pelos movimentos do Software Livre e da Cultura Livre: utilizando meios de produção baseados em Software Livre e adotando uma distribuição no âmbito da Cultura Livre. A associação de projetos de Animação Libre ao financiamento por *crowdfunding* é interessante do ponto de vista da imbricada relação entre financiamento e distribuição, não sendo definitiva.

Analizamos alguns exemplos de Animação Libre: os dados apresentados na Tabela 2 dizem respeito a curtas-metragens independentes produzidas com Software Livre e partilhadas enquanto Cultura Livre. As obras foram escolhidas pela diversidade de casos que ilustram. Os dados compilados foram recolhidos a partir de informação disponível publicamente através dos respetivos créditos, páginas oficiais, entrevistas e informação prestada pelos criadores em fóruns ou outros meios de comunicação na Internet.

	ED	BBB	St	VTQ	AT	Cm	Tb
Título	Elephants Dream	Big Buck Bunny	Sintel	Viaje a la Tierra del Quebracho	Ara's Tale	Caminandes	Tube
Realizador	B. Kurdali	S. Goedegebure	C. Levy	M. Quiñones	M. Lubich	P. Vazquez, B. Leonard & F. Siddi	B. Kurdali
Ano	2006	2008	2010	2011	2012	2013	Em curso
Duração (minutos)	11	10	15	11	9	2	ND
Equipa (creditada no filme)	49	29	120	27	5	4	ND
Orçamento (milhares de euros)	120	150	400	ND	ND	ND	ND
Produção (meses)	8	7	16	6 (sem pré-produção)	36 (a tempo parcial)	2 semanas (sem renderização e a tempo parcial)	Em curso desde março de 2009
Crowdfunders	458	772	1547	N	N	N	1031
Apoios de privados	S	S	S	S	N	N	S
Apoios públicos	S	S	S	S	N	N	ND
Organização da produção	Mista	Mista	Distribuída	Mista	Mista	Mista	Distribuída
Utilização de Software Livre	Exclusivo	Exclusivo	Exclusivo	Exclusivo	Parcial	Exclusivo	Exclusivo
Desenvolvimento de Software	S	S	S	S	N	N	S
Diário de Produção	S	S	S	S	S	N	S
DVD	S	S	S	N	N	N	S
Download/stream	S	S	S	S	S	S	S
Merchandising	S	S	S	N	N	N	ND
Ficheiros de produção	S	S	S	N	S	N	S
Licença CC	S	S	S	S	S	S	S

Tabela 2 – Dados relativos à produção de algumas Animações Libre

A dimensão destes projetos permite-nos distinguir dois grandes grupos: produções de dimensão reduzida ou até individual e produções com uma estrutura de maior dimensão e mais profissional. A duração das produções, que tipicamente se prolonga por vários meses, aliada ao envolvimento a tempo integral de artistas reforçam o caráter profissional da produção deste segundo grupo. A duração da produção de AT explica-se, sobretudo, por duas razões: o projeto tem um forte cunho individual, os nomes creditados incluem quatro exclusivamente relacionados com a componente áudio; o autor não dispunha de qualquer experiência prévia e o projeto foi desenvolvido numa dinâmica de auto-aprendizagem.

A distinção é também visível quando atentamos nos dados relativos à montagem financeira dos projetos. As produções de menor dimensão resultam de um esforço de

auto-financiamento enquanto as produções com uma estrutura mais profissional combinam diversas fontes de financiamento e apoios. Neste último grupo, é visível a combinação de apoios dos setores público e privado, nem sempre traduzidos em meios financeiros diretamente investidos, podendo assumir a natureza de serviços e recursos diversos também essenciais (espaços físicos, horas de renderização, equipamentos, etc.) permitindo reduzir o esforço financeiro necessário à consecução do projeto.

O *crowdfunding*, obtenção de capital através da agregação de um grande grupo de contributos monetários individuais, é uma componente relevante no grupo constituído por ED, BBB, St e Tb. Os três primeiros, produzidos pela Blender Foundation, adotaram sempre um modelo similar: pré-venda de DVD através da loja eletrónica da fundação e reconhecimento do contributo pela inserção do nome do contribuidor nos créditos do filme. Além do caráter inovador, ED foi o primeiro filme realizado com Software Livre e partilhado - incluindo ficheiros de produção - como Cultura Livre. O sucesso destes projetos atesta o interesse do modelo adotado.

A campanha de *crowdfunding* do Tb segue um modelo similar, existindo algumas diferenças que gostaríamos de realçar: utilizaram uma plataforma especializada neste tipo de financiamento, reduzindo o esforço adicional de produção; e permitiram outras modalidades de contributo e de recompensas, incluindo a utilização no filme de uma personagem criada a partir de fotografia do contribuidor. A campanha, com a duração de um mês, recolheu um financiamento de 40233 USD, atingindo o objetivo inicial de 22000 USD em apenas uma semana, e dos 1031 *crowdfunders* apenas 433 optaram pela pré-compra do DVD.

Durante as respetivas produções, todos estes projetos abraçaram o novo contexto apresentado pela Internet. Apesar de todos apresentarem um local central de produção, estes projetos incluem sempre tarefas realizadas remotamente: componente áudio de vários projetos foi, totalmente ou parcialmente, realizada a distância; ED, BBB, St e VTQ incluem legendas traduzidas por voluntários externos à equipa de produção; entre outros. Esta colaboração a distância suportada pela Internet inclui várias modalidades, desde o caráter pontual mais limitado, como a colaboração voluntária em resposta a chamadas para a elaboração de traduções, texturas ou modelos 3D, até à produção distribuída com a inclusão na equipa de artistas que estão fisicamente distantes.

O caráter distribuído de St e Tb justifica-se pela relevância dos contributos a distância. Se todos, em maior ou menor medida, empregaram contributos de colaboradores distantes, os projetos St e Tb destacam-se por incluírem artistas que colaboraram a distância de forma continuada e duradoura na componente visual. No projeto St, algumas das cenas foram totalmente realizadas por artistas que trabalharam em continentes diferentes daquele que acolheu o local de produção, localizado em Amesterdão. Atualmente em curso, a produção de Tb inclui já contributos de 56 artistas de 22 países diferentes. A utilização de diversas ferramentas baseadas na Internet para sincronização de recursos, gestão de tarefas e comunicação em tempo real, como as sessões de *Sweat box* através de videoconferência, para citar alguns exemplos, são absolutamente imprescindíveis para sustentar esta metodologia (Kurdali e Slavitskaya, 2012).

As produções com uma estrutura mais profissional partilham ainda o desenvolvimento de código original em resposta às suas necessidades. O filme VTQ foi criado com uma ferramenta de desenho e animação criada para o efeito, o MyPaint-xsheet, baseada no código-fonte de MyPaint, Software Livre para pintura digital. O projeto Tb desenvolveu diversas ferramentas originais, incluindo novas funcionalidades para a ferramenta Blender, e contribuiu para diversos projetos de Software Livre testando os mesmos em ambiente de produção. As produções ED, BBB e St, organizadas pela Blender Foundation, incluíram sempre uma equipa de programadores, localmente e a distância, e objetivos de natureza tecnológica, constituindo os respetivos ambientes de produção oportunidades para expandir a sofisticação das funcionalidades existentes no software Blender.

A não criação de código próprio em AT e Cm não significa que esta possibilidade esteja fora do alcance dos projetos de menor dimensão. A opção por Software Livre constitui uma oportunidade de poder modificar os códigos-fonte sem quaisquer restrições para além da disponibilidade e competência dos criadores. Provavelmente, a ausência de desenvolvimento nestes dois projetos encontra-se algures nestas duas limitações. Por outro lado, o desenvolvimento em Open Source, como no caso da aplicação Blender, permite outras vias de participação, para além da criação de código original, como a submissão de erros (*bug reports*) e correções (*patches*).

O envolvimento do público adquire uma importância especial e relevante nos projetos analisados. A publicação periódica de textos, geralmente em formato *blog*, assumindo a natureza de um diário de produção com partilha de soluções técnicas, é um dispositivo presente desde os primeiros momentos da produção. Auxilia a criação de futuras audiências, aumentando a potencial divulgação, e fortifica a relação com o público criando um espaço de participação. Esta segunda função é particularmente relevante se considerarmos que a contribuição do público pode ser um elemento determinante.

Na distribuição, todos os casos aqui apresentados utilizam licenças Creative Commons e a Internet como principal veículo de divulgação e partilha do filme. Apenas AT é partilhado com uma licença que impede uso comercial e obras derivadas; só dois projetos, VTQ e Cm, não disponibilizam os respetivos ficheiros de produção. Contudo, no caso de Cm, importa realçar que parte dos recursos, nomeadamente as personagens principais, estão disponíveis com uma licença CC permissiva.

A distribuição comercial via salas de cinema não é um caminho habitual para o formato curta-metragem. Estes projetos não escapam a essa regra, apesar de praticamente todos, a exceção é AT, poderem ser exibidos comercialmente sem ser necessária permissão prévia ou pagamento de direitos. O panorama é diferente no circuito de festivais e todos os filmes concluídos já foram ou irão brevemente ser exibidos neste âmbito.

Relativamente à distribuição via DVD, apenas foi utilizada ou está planeada nos projetos de maior dimensão com uma estrutura mais profissional. Esta distribuição apresenta como mais-valia, para o consumidor, o acesso a diversas versões do filme assim como a todos os ficheiros utilizados na sua produção. Na realidade, todos os conteúdos destes DVD estão também disponíveis gratuitamente na Internet e as respetivas licenças permitem a redistribuição e partilha. A vontade de apoiar a concretização do projeto, para aqueles que participam no seu financiamento através da pré-venda ou da campanha de *crowdfunding*, e de recompensar o trabalho concretizado, para aqueles que adquirem o DVD após a conclusão, estão certamente entre as motivações que ajudam a compreender a razão pela qual alguns consumidores optam por comprar obras que estão disponíveis gratuitamente.

A produção de produtos secundários (brinquedos, livros, etc.) é uma área que pode requerer investimento e competências adicionais. Talvez por isso, os exemplos nesta área, até ao momento, estão limitados à impressão de posters e vestuário (*t-shirts*) no âmbito dos projetos ED, BBB e St. O projeto Tb apresenta algumas indicações que sugerem a ampliação da gama deste tipo de produtos aproveitando a atual disseminação e redução de custos da impressão 3D.

Fazer um balanço entre investimentos, custos de produção, ganhos e receitas é uma tarefa de excecional dificuldade porque nenhum destes projetos tem objetivos puramente comerciais e não existem dados completos disponíveis. Alguns projetos de menor dimensão, como Cm e AT, foram organizados numa lógica de auto-suficiência, não necessitando de gerar receitas e visando assumidamente apenas ganhos de capital social através do aumento da visibilidade dos seus autores ou de desenvolvimento de novas competências. A expectativa de retorno do investimento realizado nestes projetos não inclui quaisquer receitas.

Nas produções de maior dimensão, o modelo adotado assenta em investidores que procuram apenas a obra como retorno, caso dos *crowdfunders*, ou que visam outros ganhos de natureza não monetária. O sucesso destes projetos não pode ser medido comercialmente, em função das receitas geradas, e depende mais da capacidade de financiamento nos momentos iniciais do que do retorno após a sua conclusão. O financiamento inicial que suporta os custos do trabalho e dos meios de produção necessários é retornado com a conclusão do projeto. Por outro lado, a utilização repetida do mesmo modelo pela Blender Foundation em cinco projetos, progressivamente mais ambiciosos e de maior orçamento, sugere fortemente a viabilidade económica desta opção.

A longa-metragem *Sita Sings the Blues* (Paley, 2008) apresenta contributos importantes que podem ajudar a delinear um modelo comercial sustentável para a Cultura Livre. Segundo Paley (2010), a longa-metragem teve um custo total de 270000 USD, incluindo 70000 em licenças e custos legais, e um retorno de 132259 USD, após o primeiro ano da sua publicação com uma licença CC permissiva, que inclui donativos (50000 USD), vendas de edição limitada de DVD e produtos secundários (45000 USD), honorários voluntários após projeção em cinema (12208 USD) e prémios (12500 USD). De acordo com a narrativa da autora, inicialmente, quando procurou vender os direitos de distribuição de forma mais convencional, a melhor oferta que obteve não ultrapassava os 20000 USD.

A criação de modelos comerciais para Cultura Livre é uma tarefa necessária mas que ultrapassa o âmbito deste texto. No entanto, a maior exploração de produtos secundários, a ampliação dos projetos para *transmedia* e o apoio direto do público, não apenas financeiro, parecem ter potencial suficiente para contribuir na construção de soluções inovadoras que permitam baixar custos de produção e ampliar as fontes de rendimentos.

Conclusões

A Animação Livre, animação produzida com Software Livre e distribuída com uma licença de Cultura Livre, surge num contexto de grande atividade e dinamismo da animação digital. Constitui uma resposta aos problemas suscitados pela atual influência da noção de PI na área da animação. Na esfera do software, esta preponderância traduz-se em mecanismos de controle que criam exclusão e dependência, moldando e dominando metodologias de produção e distribuição. Na cultura e arte, a proteção da PI manifesta-se através de regras que gizam limites à disponibilidade das obras e restrições que condicionam a capacidade de participação na vida cultural, o fruir das artes, a liberdade de criar e de expressão.

A construção de soluções inovadoras emerge naturalmente das novas oportunidades proporcionadas pelo contexto da Internet. Inventam-se alternativas aos modelos mais tradicionais de financiamento que permitam a emancipação de um cenário onde as opções disponíveis, na maior parte das situações, recaem entre o auto-financiamento e uma montagem financeira que implica a contração de empréstimos ou o recrutamento de investidores a troco da cedências de direitos e eventuais concessões às necessidades comerciais e visões criativas dos parceiros. Ensaiam-se modelos de distribuição que valorizam os benefícios sociais positivos e coerentes com a visão da arte e cultura como bem público, onde a exclusão, apesar de possível, não é desejável porque o seu consumo não é rival, em alternativa ao paradigma do mercado competitivo que impõe exclusão ao consumo através do acesso à obra condicionado por um valor pecuniário. Experimentam-se metodologias construídas com meios de produção próprios assentes numa utilização de Software Livre justificada por diversas razões: qualidade de vários dos programas de Software Livre disponíveis; liberdade de estudar, adaptar e redistribuir o código; utilização de um *workflow* independente dos interesses e estratégias das empresas de software proprietário; evitar o *vendor lock-in*; e redução de custos.

Na área da animação, existe um crescente número de exemplos de curtas-metragens que combinam a distribuição em Cultura Livre e a produção com Software Livre. Nos próximos anos, é previsível o surgimento de projetos progressivamente mais ambiciosos e mais exemplos de longas-metragens ou séries. Todos estes projetos constituem uma afirmação sobre o mundo em que vivemos e como nele escolhemos viver.

Bibliografia

ALTHUSSER, Louis - "Ideology and Ideological State Apparatuses": ALTHUSSER, Louis, "*Lenin and Philosophy*" and *Other Essays*, New York, Monthly Review Press, 1971, 127–186.
<http://www.marx2mao.com/Other/LPOE70NB.html> (acedido em 7/03/2013).

AUTODESK - *2013 Design Suites License and Services Agreement*, s/d.
<http://www.autodesk.com/FY13/Suites/LSA/pt-BR/lisa.html> (acedido em 7/03/2013).

CASTELLS, Manuel (2001) - *The Internet Galaxy, Reflections on the Internet, Business and Society*, Oxford, Oxford University Press, ISBN:0-19-925577-6.

DOCTOROW, Cory - "You Can't Own Knowledge": ITO, Joi, ed., *Freesouls: captured and released*, Taiwan, Adams, 2008, 108–110, ISBN:9780982029121.

FREE SOFTWARE FOUNDATION - "GNU General Public License, version 3", *GNU.org*, 2007.
<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> (acedido em 12/03/2008).

FREE SOFTWARE FOUNDATION - "What is free software?", *GNU.org*, 2012.
<http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html> (acedido em 2/03/2013).

GLOBAL INDUSTRY ANALYST - *Animation Software - A Global Strategic Business Report*, 2011.
http://www.strategyr.com/Animation_Software_Market_Report.asp (acedido em 7/03/2013).

GRIFFITHS, Dave - "On free software art, design, communities and committees": MANSOUX, Aymeric, VALK, Marloes de, eds., *FLOSS+ART*, Poitiers, GOTO10, 2008, 248-253, ISBN:978-1-906496-18-0.

IPPOLITO, Jon - *Why Art Should Be Free*, 2002. http://three.org/ippolito/writing/why_art_should_be_free/ (acedido em 11/04/2011).

KENLON, Seth - "Making your workflow work for you", in *Libre Graphics Magazine*, no 1.2, maio 2011. <http://libregraphicsmag.com/> (acedido em 20/05/2011).

KURDALI, Bassam, SLAVITSKAYA, Fateh - "Tube Open Movie Project Snapshot", Comunicação apresentada na *Blender Conference*, Amesterdão, outubro 2012.

LESSIG, Lawrence (2004) - *Free culture*, New York, Penguin Press, ISBN:1594200068, 368 pp.

MAO, Isaac - "Sharism: A Mind Revolution": ITO, Joi, ed., *Freesouls: captured and released*, Taiwan, Adams, 2008, 115–118, ISBN:9780982029121.

MARKETSANDMARKETS - *Mobile, PC & Console Gaming & Animation Market - Global Advancements, Business Models, Market Forecasts & Analysis (2012 - 2017)*, 2011. <http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/animation-gaming-market-514.html> (acedido em 7/03/2013).

MOGLEN, Eben - *The dotCommunist Manifesto*, janeiro 2003. http://emoglen.law.columbia.edu/my_pubs/dcm.html (acedido em 11/11/2009).

MYERS, Rob - "Open Source Art Again": MANSOUX, Aymeric, VALK, Marloes de, eds., *FLOSS+ART*, Poitiers, GOTO10, 2008, 294-313, ISBN:978-1-906496-18-0.

OPEN SOURCE INITIATIVE - "History of the OSI", *Open Source Initiative*, 2012. <http://opensource.org/history> (acedido em 5/3/2013).

PERENS, Bruce - "The Open Source Definition": DiBONA, C., OCKMAN, S., STONE, M., eds., *Open Sources: Voices from the Open Source Revolution*, Sebastopol, O'Reilly Media, 1999, ISBN:1-56592-582-3. <http://www.oreilly.com/catalog/opensources/book/toc.html> (acedido em 11/11/2009).

PHILLIPS, Jon - "What is Open Source Art?": PHILLIPS, Jon, ed., *CVS: Concurrency, Versioning, and Systems & Other Essays About Collaboration by Modern Cultural Producers*, 1.2, 2004. <http://rejon.org/media/cvsbook/> (acedido em 13/01/2011).

RAYMOND, Eric S. - *The Cathedral and the Bazaar*, 2000. <http://www.catb.org/~esr/writings/cathedral-bazaar/cathedral-bazaar/> (acedido em 11/11/2009).

SOLER, Pedro - "Artists and Free Software – an Introduction": MANSOUX, Aymeric, VALK, Marloes de, eds., *FLOSS+ART*. Poitiers, GOTO10, 2008, 14-17, ISBN:978-1-906496-18-0.

STALLMAN, Richard M. - "new Unix implementation", *GNU.org*, Setembro 1983. <http://www.gnu.org/gnu/initial-announcement.html> (acedido em 13/11/2010).

STALLMAN, Richard M. - "The GNU Operating System and the Free Software Movement": DiBONA, C., OCKMAN, S., STONE, M., eds., *Open Sources: Voices from the Open Source Revolution*, Sebastopol, O'Reilly Media, 1999, ISBN:1-56592-582-3. <http://www.oreilly.com/catalog/opensources/book/toc.html> (acedido em 11/11/2009).

STALLMAN, Richard M. (2010) - *Free Software, Free Society: Selected Essays of Richard M. Stallman*, 2a Edição, Boston, Free Software Foundation, ISBN:978-0-9831592-0-9.

UNCTD & UNDP (2008) - *Creative economy report 2008 - the challenge of assessing the creative economy: towards informed policy-making*, Geneva, United Nations. ISBN:9780981661902.

U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS - "Multimedia Artists and Animators", *Occupational Outlook Handbook 2012-13 Edition*, 2012. <http://www.bls.gov/ooh/arts-and-design/multimedia-artists-and-animators.htm> (acedido em 1/03/2013).

World Intellectual Property Organization (2004) - *WIPO intellectual property handbook: policy, law and use*, 2ª ed., Geneva, WIPO, ISBN:9789280512915.

YOUTUBE - *Statistics*, s/d. <http://www.youtube.com/yt/press/statistics.html> (acedido em 1/03/2013).

Filmes

Ara's Tale (2012), Dir. Martin Lubich, Áustria.

Big Buck Bunny (2008), Dir. Sacha Goedegebure, Países Baixos.

Caminandes (2013), Dir. Pablo Vazquez, Beorn Leonard e Francesco Siddi, s/l.

Elephants Dream (2006), Dir. Bassam Kurdali, Países Baixos.

Historias de Cronopios y de Famas (em produção), Dir. Julio Ludueña, Argentina.

Plumíferos (2010), Dir. Daniel DeFelippo e Gustavo Giannini, Argentina.

Secret of Kells (2009), Dir. Tom Moore, Bélgica, França/Irlanda.

Sintel (2010), Dir. Colin Levy, Países Baixos.

Sita Sings the Blues (2008), Dir. Nina Paley, EUA.

Tube (em produção), Dir. Bassam Kurdali, EUA.

Viaje a la Terra del Quebracho (2011), Dir. Manuel Quiñones, Argentina.